

قلعة صلخد في العصور الوسطى: دراسة أثرية ومعمارية

مهند غرز الدين

جامعة بازمانى بيتر الكاثوليكية (PPKE)، بودابست، المجر

مقدمة

“بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق، وهي قلعة حصينة وولاية حسنة واسعة، يُنسب إليها الخمر.”

(ياقوت الحموي، معجم البلدان، مجلد 3، ص 401)

في هذا المقال المُختصر، سأحاول تقديم حديث موجز عن إحدى أهم القلاع العسكرية في بلاد الشام خلال العصور محوري في الدفاع عن دمشق ضد الفرنجة ومراقبة المناطق المحيطة بها، وعاصرت تتابع الدول الفاطمية، والأيوبيية، والزنك

الملخص

تُعتبر قلعة صلخد، الواقعة في محافظة السويداء بجنوب سوريا، من أهم المواقع العسكرية الوسيطة في سوريا. إلا أن ومعمقة. فعلى الرغم من كونها إحدى أفضل القلاع الوسيطة المحفوظة، لا توجد لها خطط أفقية أو توثيق عام، ولا دراس والمعمارية والأثرية. مع أن هذا الحصن كان أهم مركز دفاعي بالقرب من دمشق.

يبدأ تاريخ القلعة في المصادر التاريخية من العصر النبطي في القرن الأول قبل الميلاد، وظلت صلخد تُستخدم كموق الانتداب الفرنسي لسوريا عام 1920.

سيتم تقديم وصف شامل لجميع أجزاء القلعة مصحوباً بدراسة عن الوظائف المحتملة للمساحات المختلفة، مع تحليل مواد الدراسة على القلعة ذاتها، بل ستشمل أيضاً محيطها المباشر. فقد ارتبطت القلعة بشكل وثيق بضاحية مجاورة تحمل الرئيسي الآخر هو إعادة بناء الدور الذي لعبته صلخد في المنطقة الأوسع كمركز إداري وقمة نمط التوطن البشري في هذ

الكلمات المفتاحية: قلعة، عصور وسطى، تحصينات، صلخد، سوريا، بلاد الشام، فترة زمنية، أيوبي، مملوكي، دمشق،

الموقع الجغرافي

تقع صلخد في الجزء الجنوبي من سوريا الحالية، في محافظة السويداء. تتموضع على تلة جبلية. تبعد حوالي 30 كم جنوب دمشق، وحوالي 22 كم شرق مدينة بصرى في محافظة درعا، وحوالي 20 كم شمال الحدود الأردنية (الشكل 1).

متراً فوق سطح البحر في مرتفعات الجبل الدرزي (الشكل 2). يتسم المناخ في المنطقة بالبرودة والجفاف النسبي (1)، وذو أمطار أكبر في فصل الشتاء. كما أن للمنطقة عدة منابع مائية، وقد خلقت الانفجارات البركانية في العصور الحجرية تربة

(3) الشكل 1، موقع مدينة صلخد في سوريا - خريطة الجمهورية العربية السورية والمنطقة

الشكل 2، المخطط الطبوغرافي للقلعة - مهند غرز الدين

الخلفية التاريخية

أول إشارة لمدينة صلخد نجدها في العهد القديم، حيث يتحدث الملك أوج عن الجبل الواقع شرق أدرعة (درعا) وعشترت، أدرعة وعشترت الواقعة بين جبل الشيخ وصلخة (4).

بحلول نهاية القرن الأول قبل الميلاد، أقام النبطيون القادمون من الجنوب مملكتهم فيما يُعرف الآن بالأردن، واتخذوا من ب كانت بتراء عاصمتهم الأولى. اشتهر النبطيون بنشاطهم التجاري والاقتصادي، لذلك قاموا بتحسين طرق التجارة المتجه صلخد ذا أهمية قصوى، فقد كان النبطيون يرغبون في السيطرة على المناطق المحيطة من هناك ومراقبة الطريق الرابط كانت دمشق تُراقب من تلال العرب من جهة، وكذلك من صلخد التي كانت تسيطر على الطريق الرابط بين بصرى ودم مقدساً على التلة العالية المجاورة لمدينة صلخد، وقرروا بناء حصنهم بما فيه معبد آلهتهم "الللات"، الذي يعود إلى فترة 40

في أوائل القرن الأول الميلادي، دخلت سوريا تحت الحكم الروماني. اتبع الرومان نفس سياسة النبطيين، حيث أولوا وتعزيزها (7). أعجب الرومان بأهمية صلخد، التي شكّلت أول حاجز ضد القبائل الرحّل التي تهاجم مصادر المياه وطرق

بعد الفتح الإسلامي، غزا عدة قبائل عربية، من بينها تلك الواقعة شرق صلخد، جنوب بلاد الشام. وبالمقارنة مع العص العهد السلمي الجديد قد أغفل صلخد عن الدراسات التاريخية. فلا يذكر المؤرخون هنا الأحداث المهمة التي وقعت في المبكرة والدولة الأموية. كانت المدينة مركزاً أقل أهمية خلال فترتي الدولة الأموية والعباسية المبكرة (9).

بعد توحيد المنطقة تحت إمبراطورية واحدة كبرى، شكّلت صلخد محطة على طريق تجاري يمتد من دمشق إلى الجزيرة طريقاً رئيسية لقوافل الحجاج، التي تضم خليطاً من القبائل الرحّل التي أسلمت والمجموعات العرقية التي استقرت في المنطقة مستقرة وسلمية، بعيدة عن النزاعات (10).

أدى فتح الفاطميون لسوريا في القرن العاشر الميلادي إلى ضم صلخد إلى دولتهم الجديدة. كانت المدينة وعلى الأرجح عسكرية للسيطرة على قبائل رحل مثل بني صخر وبني عمر. بالإضافة إلى ذلك، شنوا منها هجمات على أجزاء أخرى م كانوا أيضاً يهدفون إلى القضاء على دولة الخلافة العباسية المنافسة، التي كانت تمر بفترة تدهور وضعف. غير أن و مستعدة للخضوع للحكم الفاطمي منعهم من تحقيق أهدافهم (12). لذلك سعوا إلى تأجيج الصراع مع قبائل البدو من وفي أحيان أخرى بالتعاون معهم لاستجلاب مساعدتهم في الحروب اللاحقة ضد القرامطة في الشمال. بالإضافة إلى ال في أكثر من مناسبة لكوارث طبيعية مثل الأوبئة وغزوات الجراد (13).

لم يترك الفاطميون أثراً كبيراً في مدينة صلخد، سوى القلعة التي شيدها حسان بن مسمار الكَلْبِي (14). كانت هذه الفاطمي، إذ يُذكر أن الفاطميين عيّنوا حسان بن مسمار الكَلْبِي (15) والياً على صلخد في عهد الخليفة المستنصر ، 1094. بنى حسن قلعة هنا بتاريخ 1073 ميلادية، وعلى عتبة بابها منقوش: "بأمر صاحب هذا الحصن الأمير من أعر المستنصر، سلطان الديار المصرية" (16)

من الأربيعينيات من القرن الثاني عشر، رسخ القائد العسكري عماد الدين زنكي وورثته المقيمون في الموصل سلطتهم . امتداداً لدولة السلاجقة حيث تتميز الدولتان في التاريخ الإسلامي بدورهما الجهادي ضد الفرنجة وفي توحيد صفوف الإ،

تذكر المصادر الوسيطة أنه في عام 1147 ميلادية، اتصل سيف الدين ألتونتاش حاكم صلخد بالفرنجة، الذين شجّعوه ع في دمشق، وفي مقابل دعمهم له، الذين دعموه بدورهم، وقرروا الاستيلاء على قلعة صلخد (17). فتوجه الفرنجة نحو القا الدين أنور طلب استغاثة إلى نور الدين محمود الزنكي، الذي أرسل جيشاً كبيراً إلى بصرى. خاض معركة ضد الفر حاكمي بصرى وقلعة صلخد ظلا على اتصال بهم (18). كان التمتع بدرجة عالية من الاستقلال الذاتي من قبل هذه لدمشق بسبب موقعهما الجغرافي المميز ودورهما الاقتصادي. لذا، في عام 1154 ميلادية، فتح نور الدين الزنكي مدينة د التابعة لها. شكّل هذا الحدث نقطة انطلاق فترة الاستقرار (19). قام أيضاً بجهود كبيرة لكبح طموحات الفرنجة الت

وصلخد أهمية قصوى في حماية النصف الجنوبي من الأراضي الإسلامية (20). تتجلى أهمية صلخد في حقيقة أنه (1) محمد ابن نور الدين الزنكي قائداً للقلعة (22).

في عام 1173 ميلادية، توفي نور الدين الزنكي نتيجة مرضه في دمشق (23). خلفه ابنه الصغير البالغ من العمر 11 سنة في السنة ذاتها، وصل صلاح الدين الأيوبي، زعيم الأيوبيين، إلى السلطة بعد أن أسقط الخلافة الفاطمية في مصر (5) طاعته في مقابل إبقاؤه في السلطة في مصر، وقام بنقله إلى حلب ليحكم هناك (26). إلا أن هذا الوضع ساعد صلاح الدين وشن هجوماً على حمص ودمشق في عام 1174 ميلادية (27). خلال فترة حكم صلاح الدين، تمكن من إعادة توحيد (28). لم يُذكر اسم صلخد في عهده إلا فيما يتعلق باستيلائه عليها دون قتال في عام 1187 ميلادية (29). لم يعيش صلخد في دمشق (30) حوالي عام 1194 ميلادية عن عمر يناهز 57 سنة (31).

كان لصلاح الدين ابن يُدعى الأفضل نور الدين علي، امتلك دمشق والساحل ووصلخ وبصرى وبانياس، بالإضافة إلى غادر مع عائلته ليستقروا في صلخد (32). أمر بتحديث القلعة، وبعد فترة قصيرة لا تتجاوز سنتين، سُمِّ القلعة والمدينة إلى والده. غادر صلخد مع عائلته وأمه ولم يعد إليها أبداً (33).

عُهد بالقلعة إلى أبو الفضل عز الدين أيبك. أدرك الوضع في المنطقة وأعاد تحصين صلخد بسبب موقعها الاستراتيجي بصرى من القبائل الرحل (34).

في عام 1247 ميلادية، أُزيح عز الدين أيبك من صلخد (35) بأمر المالك الصالح، وفي عام 1248 تم القبض عليه واعتُذ إلى القاهرة، حيث توفي عام 1249 ميلادية (36). بعد سنة واحدة، تم نقل رفاته إلى دمشق ودُفن هناك.

بعد فترة قصيرة، بدأ بيت الأيوبيين بالتفكك بسبب الكراهية داخل البيت الحاكم والخلافات الواسعة بين الولاة. في الوقت ذاته وفي عام 1250 تم الإعلان عن تشكيل الدولة المملوكية. في الفترة ذاتها، بدأ الغزو المغولي للشرق الأوسط، وكاد يجتأ ويدمر الاقتصاد والثقافة وجميع أشكال الحياة الأخرى (37).

خلال النصف الأول من الحكم المملوكي، دخلت صلخد فترة من الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي. كانت السواحل المغولي. بعد أن أضرم المغول النار في دمشق عام 1260، توجهوا جنوباً واستولوا على قلعة صلخد تحت قيادة الجنرال الحصون لمنع أعدائهم من العودة واستخدامها.

خلال هذا الغزو المغولي، توجَّ الظاهر بيبرس نفسه بالسلطة عام 1260. قاوم المغول وأعاد بناء الحصون (39)س، بما فيه لا يزال يمكن قراءة اسمه على الجدران الشمالية. قام أيضاً بإعادة بناء المساجد في الدولة المملوكية لدورها في إلهام الناس يُعتبر مسجد مدينة صلخد من المساجد التي تم ترميمها (40). تم تدشين المبنى عام 1270 على يد بلبان الأقرم، الذي تمثل النمر المملوكي.

بين عامي 1279 و1290 ميلادية، حكم السلطان المنصور سيف الدولة قلاوون، الذي طرد الفرنجة وأوقف التهديد المغول بدور بارز في الدفاع عن الأراضي الجنوبية ضد المغول، عيّن السلطان شخصين موثوقين عام 1283: سيف الدين باسط العسكريين الذين قادا صلخد (41).

الحكم العثماني، الذي بدأ عام 1516، لم يحمل معه أي تغييرات طويلة الأجل ذات أهمية لصلخد، التي ظلت أراضيها مهُ فیرتشتاين المدينة في منتصف القرن التاسع عشر، وجد تجمعاً سكنياً متدهوراً خالياً من السكان (42). كان السكان قد القلعة المهجورة.

مع بدء الثورة السورية الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي عام 1925، تركزت مجموعات من الثوار والمقاتلين في صلخد. ونتيجة للقصف ودمرت معظم أجزاء القلعة. استولوا عليها وبنوا فيها ثكنة عسكرية، مما زاد من حجم المبنى. أُجريت تعديلات : تم بناء غرف للقيادة واسطبلات للخيل وثكنات للجنود ومخازن للأسلحة.

وصف قلعة صلخد

تعرضت المنطقة المحيطة بالقلعة لتدمير وإعادة بناء واسعة خلال الاحتلال الفرنسي الحديث، وبسبب غياب مسح طبوغرافي الضخمة، باستثناء بعض أجزاء من جدران القلعة.

في الفترات اللاحقة، لعبت التدخلات البشرية دوراً بارزاً في تشويه تفاصيل القلعة، نتيجة الافتقار إلى المعرفة الأثرية، هذا التشويه عن إزاحة وإزالة أجزاء وحجارة ونقوش استخدمها السكان المحليون في بناء وتزيين منازلهم.

الموقع والبناء الأساسي

شُيِّدَت القلعة على تل بازلتي على ارتفاع 1450 متراً فوق سطح البحر (الشكل 2). تتكون أساساً من صخور بازلتية في أحمر (طُف) على حافتيها الجنوبية والشرقية، وهو حجر سهل الاشتغال.

في قمة التل توجد قلعة مرتفعة ذات بناء نصف دائري (الشكل 3). وكما يظهر من الجهة الجنوبية الشرقية، كانت القلعة م الدفاع الأول. تعرض هذا الجدار لتدمير واسع بسبب الدمار الحربي وتناثر الحجارة. على الجانب الجنوبي الشرقي والحجارة منحوتة بعناية. تُظهر الصور القديمة للقلعة أن جدرانها الخارجية كانت معززة بأبراج نصف دائرية (الشكل 4 الشمالي الشرقي من الجدار الخارجي (Fig5) ، لكنها اختفت مع الوقت بسبب الاحتلال الفرنسي والتدمير المتتالي للقلعة تدميراً إضافياً مباشرة بعد انسحاب القوات الفرنسية. وبعد انسحاب الجيش الفرنسي سنة 1946، أثناء فترة السلاط أقسام الجدران لإعادة بناء منازلهم.

الشكل 3، المخطط العام للقلعة - مهند غرز الدين

الشكل 4، الجدار الخارجي وأبراجه - (43)

الشكل 5، بقايا الجدار الخارجي - مهند غرز الدين

الخدق الدفاعي

عند الاقتراب من المبنى، يظهر خندق يزيد عمقه على ستة أمتار وعرضه حوالي عشرة أمتار، وطول ما تبقى منه 25 متراً قد امتلأ بالحطام والحجارة من الانهيارات المتتالية لجدار القلعة. يبدو حالياً أن الدفاعات لم تحط بالقلعة بأكملها، وربه ذات منحدرات حادة تعيق الوصول، مما جعل حفر الخندق غير ضروري فيها.

الجدار الداخلي والتقنيات الدفاعية

شُيِّد الجدار الداخلي في العصر الأيوبي وأُعيد بناؤه في العصر المملوكي. كان يمثل خط الدفاع الرئيسي للقلعة، الدفاعية المعروفة من الحصون الأيوبية الأخرى. رغم التدهور الواسع للجدار، خاصة في الأقسام الشرقية والجنوبية الشمالية والشمالية الغربية توفّر صورة واضحة عن تقنيات البناء والتحصين (الشكل 7). الجزء السفلي من سور القلع حجم ضخم وشديد الانحدار، للحماية من الحصار وإعاقة التسلق. ينحدر السطح بزاوية حوالي 60 درجة للداخل، و التسلق أكثر صعوبة. الجزء العلوي شُيِّد بشكل عمودي، بفتحات عديدة للأسهم الطويلة. تُظهر تقنية البناء في الجزء العلو من الأسفل، يبدو أن الجدار سينحني للأمام. أخذ البنّاؤون أيضاً في الاعتبار حقيقة أن أجزاء من الوجه الشمالي للجد جعل تغطيتها بجدار حجري زلق غير ضرورية. على الجدران الأخرى، خاصة على الجوانب الغربية والشمالية الغربية،

outdoor, rock, nature,
automatically generated

حجارة صغيرة يظهر خلف الحجارة الرأسية المفقودة على الوجه الخارجي للجدار الزلق.

A picture containing outdoor, mountain,
nature, rock Description automatically
generated

الشكل 6، الواجهة الشرقية - مهند غرز الدين

طريق الدخول

طريق الدخول تقع على الجانب الجنوبي من القلعة وتتكون من قسمين. تبدأ باتجاه الشرق لحوالي 30 خطوة، ثم تنحرف قليلاً في النهاية (الشكل 8).

المباني الداخلية

يستمر الدرج نحو الشمال، وعند الصعود نصل إلى مبنى قد يكون المجمع الرسمي للقلعة. جدرانها لا تزال مرئية في مع واحد، ومدعومة بأبراج دائرية. يمتد هذا الهيكل إلى الجانب الغربي من القلعة. كما توجد بقايا سلم حلزوني في الجزء ا. أمام المبنى والفناء. في الجزء المركزي من القلعة، يوجد مبنى يتكون من ستة غرف متجاورة. قد يكون هذا المبنى قد أُعيد القلعة، وجدران غرفه طليت بملاط إسمنتي. بناءً على تحليل تاريخ القلعة في أواخر العصر المملوكي (نهاية القرن الثالث : ربما كانت هذه الغرف عبارة عن مجموعة مكاتب لإدارة شؤون المواطنين وجمع الضرائب.

بجوار مدخل القلعة توجد غرفة مرتفعة، يُصعد إليها بدرج مستطيل الشكل. ربما كانت هذه الغرفة بمثابة مركز تحكم واسعة

إلى الغرب من هذه الغرفة، يوجد مبنى مستطيل كبير يتكون من طابقين: الطابق العلوي يضم غرفتين بجدران سميكة، تطل على الفناء الكبير للمجمع الرسمي. الطابق السفلي عبارة عن قاعة مستطيلة الشكل بمساحة كبيرة وسقف مقبب الشرقي، وفي الجدار الشمالي، يفتح باب على كهف ضيق يتجه شمالاً ثم ينحني شرقاً ليصل إلى خزاني ماء كبير؛ والكهف وخزانات المياه أثناء فترات الحصار، لكن رغم الشكل المعتاد للمبنى، إلا أن الحجارة المستخدمة في بنائه غير منه

المجمع المائي والأبنية الخدمائية

يحتوي المجمع ككل على خمسة خزانات ماء، أحدها يعود إلى فترة الاحتلال الفرنسي في القسم الشمالي من المجمع. با

1 automatically
generated

صغيرة للزراعة بجوار السلم المنحني (الأشكال 9، 10، 11).

الشكل 11، سطح المجمع الرسمي - مهند غرز الدين

تقسيمات القلعة:

القسم الشرقي

عند الدخول إلى الجزء الشرقي من القلعة، تجدر الإشارة إلى أن القسمين ينفصلان برواق مفتوح مزود بجدارين من الـ الشرقي من القلعة بمثابة منطقة الخدمات، وهذا واضح من تصميم الغرف وفواصلها.

قُسِّم مجمَّع الخدمات إلى ثلاثة أقسام:

القسم الشمالي (S3)

يتكون من درج يطل على قاعة طويلة. يحيط به قاعتان كبيرتان، إحداهما تكشف عن كتل حجرية دائرية استُخدمت لطـ الشكل وتتمتع بمساحة أرضية كبيرة نسبياً. سقفها يحتوي على فتحة مقوسة في المركز لتسمح بدخول الضوء والهواء. أُرِدَ يمكن استخدامها لتخزين القمح. تحتوي ثلاثة جدران من القاعة على رفوف حجرية. كان يمكن استخدام هذه الرفوف من وربما تكون قد أنشئت من الحجارة المنزوعة أثناء عمليات الهدم. بالإضافة إلى غرف أصغر حجماً.

القسم الجنوبي

يتكون من كتلتين منفصلتين بممر مقوس نصف دائري. على الجانب الغربي (S1)، يوجد ممر طويل مقوس يحتوي على . القسم يُعتقد أنه كان مكان الراحة والنوم للجنود. إلى الشرق (S2)، توجد عدة غرف إضافية بهندسة معمارية أكثر انتظـ الشرقية للقلعة. في تحليل مجمَّع الخدمات، يجب ملاحظة أن الأقبية شُيِّدت في فترات مختلفة، كما نلاحظ من أسقف فروعيات واضحة، مثل الأسقف ذات القوس الواحد كما في S1، والأسقف ذات الأقواس الأربعة كما في S2. وفي الممر الـ نلاحظ أنه نصف مقوس لأن S2 شُيِّد في فترة لاحقة، حيث هُدم الجدار وأُعيد بناء قاعة أوسع. والشيء ذاته في S3، حـ

A picture containing text, mammal

Description automatically generated

الأسقف مؤلفة من أربعة أقواس (الأشكال 12، 13، 14، 15).

الأقبية والتحصينات

في مركز القلعة، يوجد قبو كبير بسقف مقرب واحد. وفق الروايات الشفاهية، بُني هذا القبو في العصر الأيوبي واستُخ في الجانب الغربي، وفي الجدار الجنوبي توجد غرفة مغلقة بسبب التدمير، لكن يُتوقع أن تكون متصلة بالكهف المذكور سابقاً. هذا ليس صحيحاً (الأشكال 12، 16).

أما بخصوص التحصينات، فقد اتبعت القلعة بشكل شبه كامل نمط التحصينات الوسيطة، بخنادقها المحفورة في الدرووس السهمية، وربما فناء على القمة يمكن للمدافعين من خلاله صب الزيت الساخن على المهاجمين. في القرن ا باستخدام مكثف للمنجنيقات والمقذوفات، وتذكر المصادر التاريخية أيضاً استخدام المنجنيقات لقصف قلعة صلخد. من ا لأن هذا ضروري للقلاع ذات أهمية وحجم صلخد.

الشكل 16، القبو - مهند غرز الدين

الأبراج

البناء الكبير، الذي أطلقت عليه المجمع الرسمي، تم تعزيزه بعدة أبراج دائرية، كانت أساساتها مربعة على سطح القلعة بالقرب من الزاوية الشمالية الغربية من مبنى المكاتب، الأكثر روعة من بقية الأبراج. كانت طريقة البناء بالحجارة المكس برصيف حجري منتظم من الحجارة المنحوتة. كان هناك برجان دائريان في المركز من الداخل المقرب وبالقرب من الجزء منهما سوى القاعدة الدائرية. قد يكون هذان البرجان قد أديا نفس وظيفة البرج الغربي، لكنهما يبدوان أضيق على الخط

البرج الأول للقلعة يقع على الجانب الشمالي الشرقي من الجدار وقد تعرض للتدمير في فترات سابقة. كان كبير الحجم يوجد جسم أسطواني، يزيد ارتفاعه على 35 متراً على الأرجح. يحتوي على غرفة مستطيلة استخدمت لإسكان الحراس.

omatically generated

السلجوقي(44)، (الأشكال 17، 18).

A picture containing rock, rocky, outdoor,
nature Description automatically generated

البرج الصغير إلى الشرق، الذي يعود إلى فترة ما قبل الممالك، يبعد خمسة عشر متراً عن المبنى. البرج المربع الصغير مقبب نصف دائري. جداره الأمامي مصنوع من كتل حجرية كبيرة مختومة بمزيج من الطين والملاط. على الجانب الأيسر، للجنود الجلوس عليها (الأشكال 17، 19).

البرج الكبير على الجانب الشمالي الغربي من القلعة هو بلا شك أهم بناء في القلعة، بعرض يزيد على 12 متراً. يعود مدمر، وتبقى فقط جزء من جداره الشمالي (45). يرتفع البرج إلى ارتفاع يزيد على 20 متراً وهو مبني من كتل باز المستوى السفلي، وهو قطعة مستطيلة، لا يزال مرئياً. سقفه المقبب مدعوم بعمودين. يمكن ملاحظة فتحتي سهام على يزال قائماً (الأشكال 17، 20).

الأبراج الإضافية والدمار الذي لحق بالقلعة

يمكن رؤية أبراج أخرى في الجهات الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية من القلعة، وستتطلب حفريات أعمق وأدّ بالإضافة إلى ذلك، تم وضع فتحات سهام على جدار القلعة للمساهمة في عملية الدفاع عنها، كما لوحظ وجود بقايا أماكن

والشمالية الغربية. تم بناء جميعها في العصر المملوكي، نظراً لأن الممالك أعادوا بناء القلعة و

ature containing sky, rock, outdoor, rocky

Description automatically generated

A picture containing outdoor, mountain, rock,

nature Description automatically generated

مسببات التدمير

في الخطوة التالية، من الضروري وصف الدمار الذي حل بالقلعة وإبراز مظاهر الدمار الذي عانت منه من خلال والاستيلاء على حجارة القلعة من قبل السكان. يستند هذا الموضوع على المصادر التاريخية التي ذكرت الزلازل التي وقا وفي منطقة صلخد وقلعتها بشكل خاص.

دور الحروب في التدمير

في البداية، لعبت الحروب دوراً رئيسياً في تدمير جدران القلعة الخارجية بشكل خاص، حيث ذكر في تاريخ القلعة وحصار القلعة خلال العصر المملوكي وضربها بمنجنيق. يمكن رؤية الحفرة الناتجة عن قذيفة منجنيق على جدار القلعة

بالإضافة إلى ذلك، خلال الغزو الفرنسي لسوريا، كانت هناك مجموعة من المقاتلين محتلين القلعة بسبب موقعها الاستراتيجي منعتهم من صد الهجوم الفرنسي على القلعة، ولاحقاً احتل الجيش الفرنسي القلعة، الذي غير بعض معالمها وأعاد بناء

تدخل السكان المحليين

أما بخصوص انتهاكات سكان القلعة، فقد ذكر كثيرون ممن اعتُبروا شهوداً أن سكان المدينة بعد رحيل الاحتلال الفرنسي القلعة واستخدموا الحجارة في بناء منازلهم، لأن معظم حجارة الجدران الخارجية كانت منحوتة ومشذبة.

الزلازل التاريخية

الزلازل التي وقعت في القلعة، لا يمكن التنبؤ بها ما لم يتم إجراء دراسات جيوفيزيائية وتقنية كثيرة لتحديد أسباب التدمير. المصادر التاريخية والرؤية بالعين المجردة، يمكن التمييز بين بعض جوانب التدمير ومحاولة تحديد الفترة التي وقعت فيها

الزلازل المسجلة تاريخياً

ذكر المؤرخ أبو شامة في كتابه "الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية" عن زلزال حدث سنة 1152 ميلاد دمشق، بما في ذلك بصرى وحوارن، وأدى إلى دمار كبير، وتبعه في نفس السنة زلزال آخر في نفس المنطقة، مع ال واسعة لكن المركز كان في جنوب دمشق.

كما ذكر أنه في سنة 1156 ميلادية، حدث زلزال أكبر وتبعه في السنة التالية زلزال آخر (الشكل 23)، ويُعتبر هذان التاريخية تدميراً كما ذُكر في المصادر، حيث تحدث ابن الأثير عنها قائلاً إن هذا الزلزال دمر مناطق واسعة في المابصرى بالإضافة إلى الساحل السوري، ودمر عدة قلاع.

بالإضافة إلى ابن كثير، الذي أضاف بعض التفاصيل، ذكر السواحل السورية واللبنانية والفلسطينية، وأشار إلى أن الجزيرة العربية. في سنة 1170 ميلادية (الشكل 24)، عانت بلاد الشام من زلازل قوية مجدداً ودمرت عدة قلاع، وربما المدمرة، وجدير بالملاحظة أن القلاع الصليبية أيضاً دُمرت، لذا لم تكن هناك أحداث عسكرية، حيث انصرفت القوى إلى سنة 1261 ميلادية، حدث زلزال آخر في بلاد الشام وذكر المؤرخ القلقشندي أنه وصل إلى مصر وقرع والشوبك والعراق كبير.

التحليل الطبقي للجدران

في (الأشكال 25 و26 و27)، كان يجب تقديم شرح موجز لتسلسل الطبقات المعمارية.

نلاحظ في المرحلة رقم 1 أن الحجارة عبارة عن بازلت أزرق أسود، غير منحوتة بشكل جيد، وتختلف في الحجم. في المرحلتين 2 و3، استخدام حجارة البازلت بلون مختلف (بازلت بني)، وهي منحوتة بشكل جيد ذات أحجام متشابهة. المرحلة رقم 3، تبدو بشكل غير منتظم باستخدام حجارة بأحجام متفاوتة، دون استخدام الملاط كما في المرحلتين 1 و2، لذا يمكن أن يكون الثوار أو الاحتلال الفرنسي في القلعة.

أنماط التدمير المرصودة

في وصف التدمير، نلاحظ وجود نشاطي تدمير رئيسيين وفقاً لقراءة الطبقة للجدران الباقية في القلعة. يمكن حصر الضمانات في مرحلتين: المرحلة 2 كمرحلة إعادة بناء بعد انهيار جدران المرحلة 1. حدث الضرر الثاني بعد المرحلة 2 وتسبب في انهيار الجدران، ثم لم تكن هناك دلائل على إعادة بناء. من المرجح أنه تسبب في هجران القلعة. من الجدير بالملاحظة أن الضرر المرصود على مقياس الزلازل المعايير، يمكننا الاستدلال على شدة الضرر، التي تتراوح بين 8-9 على مقياس الشدة. ومع ذلك، المدمر الزلازل التي حدثت أثناء فترة وجود القلعة، لم تذكر التأثير القوي على قلعة صلخد بهذا المستوى. لذا، من المحتمل أن المصادر التاريخية المتاحة، وهذا يتطلب دراسة ميدانية لاحقة.

يمكن ملاحظة أضرار أخرى (الشكل 28) (46) مثل الانهيار الكامل للجدار الشرقي، والشيء نفسه مع عدة جدران في وصف أضرار مماثلة من قبل Marco وآخرون (2003) في أماكن مختلفة في منطقة بلاد الشام وأرجعها إلى أضرار ال

		Intensity ES107 Intensity EMS98											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
On-fault geological effects	- Fault scarps												
	- Seismic Uplift / subsidence												
Off-fault geological effects	- Liquefactions and dike injections												
	- Landslides												
	- Rock fall												
	- Tsunamis/Seiches												
	- Collapses in caves												
	- Folded mortar pavements												
	- Fractures, folds & pop-ups on regular pavements												
	- Fractures, folds & pop-ups on irregular pavements												
	- Anthropic compacted substratum												
Strain structures generated by permanent ground deformation	- shock breakouts in flagstones												
	- Rotated and displaced buttress walls												
	- Tilted walls												
	- Displaced walls												
	- Folded walls												
Strain structures generated by transient shaking	- Penetrative fractures in masonry blocks												
	- Conjugated fractures in walls made of either stucco or bricks												
	- Fallen and oriented columns												
	- Rotated and displaced masonry blocks in walls and drums in columns												
	- Displaced masonry blocks												
	- Dropped key stones in arches or lintels in windows and doors												
	- Folded steps and kerbs												
	- Collapsed walls (including human remains and items of value under the rubble)												
	- Collapsed vaults												
	- Impact block marks												
	- Broken pottery found in fallen position												
	- Dipping broken corners												

الخلاصة

استُخدم الموقع الاستراتيجي المهم للبركان المنقرض في صلخد كنقطة عسكرية متقدمة على الأقل منذ الفترة النبطية. وعا واضحة لأي منشآت يونانية أو رومانية حتى الآن، فمن المرجح جداً أن الموقع تم تحصينه بشكل أكبر خلال الفترة الرومانية للسيطرة على تحركات البدو في الصحراء المجاورة. قد يعني الافتقار الشبه الكامل لذكر الموقع خلال القرون الإسلامية الحد ما أو لم تتأثر بالأحداث العسكرية الرئيسية. مع انحلال الخلافة، بدأت القلعة تلعب دوراً مهماً مرة أخرى في السيط التجارية الرئيسية في القرون المضطربة من الفترات الفاطمية والأيوبية والمملوكية.

يبدو أن التطور الرئيسي للموقع الحالي كان بسبب الجهود الأيوبية، حيث تُظهر عدة عناصر لا تزال قائمة تشابهاً واد والمدروسة من الفترة ذاتها. وعلى الرغم من كونها معقلاً عسكرياً بالدرجة الأولى، قد تكون القلعة قد امتلكت عدة مباني المغولية في النصف الثاني من القرن الثالث عشر بأضرار خطيرة وإعادة بناء لاحقة خلال العصر المملوكي، الذي المستخرجة من الحفريات المحدودة إليه. تميزت الفترات اللاحقة بإهمال ملحوظ للاستخدام العسكري لصلخد حتى ما استخدمت القوات الأجنبية الموقع مرة أخرى لأسباب عسكرية، مما أسرّع من تدميره بشكل أكبر. لم يكن العدد المحد التخطيط الدقيق للقلعة، وهو ما يُخطط للبدء به في يوم ما من خلال أعمال ميدانية جديدة.

المصادر والمراجع

1. *jam al-Jughrafiyy lilqutur al-Arabiyy al-Suriyy*, V4, (Markaz al-Dirasat al-Askariyya, 1992), 141
2. *Madinat Salkhad mundz Ahid al-Anbat hatta Nihayat Asir al- Mamalik*, (Wizarat al- Thaqafa, 1996), 213
3. Old Testament, *Deuteronomy* 5, 3:10
4. b Republic and Region Reference map.online <<https://www.unocha.org/syria>>. 2022. Jan. 09
5. Miller Naomi, "Bosra fi Bilad al-Arab", AAAS, V36-37, (1987), 132-143
6. Ali Jawad, *Tarikh al-Arab Qabil al-Islam*, V2, (Matbaat Dar al-Ilm, Beirut, 1971), 326
7. Ali Jawad, *Tarikh al-Arab Qabil al-Islam*, 327
8. Kurd Ali, *khutat al-Sham*, V6, (Maktabat al-Nuri. Damascus, 1983) 435
9. Kurd Ali, *khutat al-Sham*, 275
10. nza Nazih, *Tarikh Madinat Salkhad mundz Ahid al-Anbat hatta Nihayat Asir al- Mamalik*, 47
11. i Muhammad, *al-Wizara wa al-wzaraa fi al-Ahid al-Fatimi*, (Dar al-Maarif, Cairo 1970), 187
12. Hatum Nur-alidin, *Dzikra Marakat Hittin*. (Wizarat al-Thaqafa, Damascus, 1987), 52
13. nza Nazih, *Tarikh Madinat Salkhad mundz Ahid al-Anbat hatta Nihayat Asir al- Mamalik*, 49
14. Kurd Ali, *khutat al-Sham*, 225
15. katib, *Jaridat al-Qasir wa Jaridat al-Asir*, Ed, Faisal Shukri, (al-Matbaa al-hashimiyya, 1968), 181
16. *al-zahira fi muluk Misr wa'l-Qahira*, V2, Ed, Muahmmad Husin Shams'ldin, (Wizarat al-Thaqafa. Cairo, 1963), 275
17. al- Asali Bassam, *al -Ayyam al-Hasima*, (Dar al-Nafaiis, Beirut, 1980), 79
18. Kurd Ali, *khutat al-Sham*, 27
19. Abu Assaf Ali, *al-Athar fi jabal Hawran*, (al-Adib, Damascus, 1997), 102-103
20. Abd al-Haq Adil, "Masrah Bosra wa Qalaatuha", AAAS, V14, (1964), 5-23
21. Ibn al-Ibri, *Tarikh Mukhtasar al-Dwal*, Ed, Antun Salhany al-Yusaai,(Beirut, 1992), 182
22. *htasar fi akhbar al-bashar*, V2, Ed, Mahmud Daiyyu, (al- Matbaa al- husayniyya al- Masriyya, Cairo, 1932), 29
23. *wa Diwan al-Mubtadaa wa al-Khabar*, Ed, Abu Suhayb al-Karami, (Bayt al-Afkar al- Dwaliyya, Amman, 2009), 1383
24. Ibn Khaldun, *al-Ibar wa Diwan al-Mubtadaa wa al-Khabar*, 1384
25. *-Absar fi mamalik al-Amsar*, V27, Ed, Kamil al-Juburi, (Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Bayrut, 2010), 57
26. Ibn Khaldun, *al-Ibar wa Diwan al-Mubtadaa wa al-Khabar*, 1385
27. *amil fi al-Tarikh*, Ed, Abu al-Fidaa al-Qadi, V9, (Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Bayrut, 1987), 124
28. *al Arab fi Funun al- Adab*, Ed, Najib Mustafa Fawwaz, V28, (Dar al- Kutub al- Ilmiyya, Beirut, 2004), 374
29. *l- Suluk li Maarifat Dwal al- Muluk*, Ed, Muuammad Abd al- Qadir Ata, V1, (Dar al- Kutub al- Ilmiyya, Beirut, 1997), 209

- .Ibn Khaldun, *al-Ibar wa Diwan al-Mubtadaa wa al-Khabar*, 1427 .30
- .al- Maqriziyy, *Kitab al- Suluk li Maarifat Dwal al- Muluk*, 228 .31
- anza Nazih, *Tarikh Madinat Salkhad mundz Ahid al-Anbat hatta Nihayat Asir al- Mamalik*, 64 .32
- .Ibn al-Athir, *al-Kamil fi al-Tarikh*, V12, 106 .33
- uris fi Tarikh al-Madaris*, Ed, Ibrahim Shams al-Din, V1, (Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1990), .34
423
- tayn fi Akhbar al-Dawlatayn al-Nuriyya wa al-Salahiyya*, Ed, Ibrahim al-Zaybaq, V5, .35
(Muaassasat al-Risala, Beirut, 1997), 276
- al- Maqriziyy, *Kitab al- Suluk li Maarifat Dwal al- Muluk*, 431 .36
- .Kurd Ali, *khutat al-Sham*, 56 .37
- .al-Nwayriyy, *Nihayat al Arab fi Funun al- Adab*, 263 .38
- .Kurd Ali, *khutat al-Sham*, 56 .39
- Kurd Ali, *khutat al-Sham*, 57. .40
- .Abu Aassaf Ali, *al-Athar fi jabal Hawran*, 104 .41
- n the Middle East: Castle of Salkhad. Closer view of the picturesque castle. Online: .42
<<https://www.flickr.com/photos/apaame/12829914403>> 2022.Feb.9
- .Abu Assaf Ali, *al-Athar fi jabal Hawran*, 105 .43
- teresses Ayyoubides de la Principaute de Damas*, V3, Text, (Sorbonne university, Paris, .44
.2007), 531
- .Yovitchitch Cyril, *Forteresses Ayyoubides de la Principaute de Damas*, 536 .45
- ment of the western wall of the Um el Kanatir synagogue, which fell westward (right side in .46
quakes hit the site in 551 and 749 AD (Wechsler et al., 2006b). This arrangement cannot form
.where walls collapse by slow protracted deterioration
- he northern watchtowers of Kal'at Nimrod lay in disarray at the bottom of a steep slope. The .47
.large ashlar fell in 1759
- ognition of earthquake-related damage in archaeological sites: Examples from the Dead .48
.Sea fault zone", *Tectonophysics*, V 453, 2008, 148-156
- .*Swaida Intellectual Digital Magazine*. (2026). Vol. 1(2). ISSN: 3099-3172 (online)

Reference Number: SIDM-2026-0016